

УДК 11.07.75

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА

ДЖУМАДИЕВА МАДИНА АЛПЫСОВНА

Магистрант Академии государственного управления при Президенте РК, Астана,
Казахстан

***Аннотация:** в статье рассматривается современное состояние и ключевые проблемы развития сельских территорий Казахстана. Сельская местность, обладая значительным социально-экономическим потенциалом, продолжает сталкиваться с комплексом вызовов, включая миграционный отток молодежи, низкий уровень диверсификации экономики, слабую инфраструктуру, дефицит трудовых ресурсов и экологические риски. Отмечается роль государственных программ («Ауыл – Ел Бесігі», «С дипломом в село» и др.), направленных на повышение качества жизни сельского населения, улучшение транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Несмотря на достигнутые позитивные результаты, сохраняются значительные диспропорции между городом и селом, что требует дальнейшей интеграции усилий государства, местного самоуправления, бизнеса и общества. В заключение подчеркивается необходимость комплексного подхода, учитывающего экономические, социальные, экологические и институциональные факторы, для обеспечения устойчивого развития сельских территорий и реализации Целей устойчивого развития в Казахстане.*

***Ключевые слова:** сельские территории, устойчивое развитие, государственная политика, социальная инфраструктура, миграция, сельское хозяйство, региональное развитие, Казахстан.*

Одним из стратегически значимых направлений социально-экономического развития Республики Казахстан выступает комплексное развитие сельских территорий. Казахстан традиционно характеризуется высокой долей сельского населения и значительным потенциалом трудовых ресурсов, что на протяжении десятилетий сохраняет актуальность и определяет приоритетность данной сферы в государственной политике. В этих условиях обеспечение достойных условий жизни, создание современной инфраструктуры, повышение уровня занятости и социальной защищенности сельских жителей становятся важнейшими задачами. Развитие сельских территорий рассматривается не только как фактор повышения качества жизни населения, но и как основа для устойчивого экономического роста страны в целом, обеспечения продовольственной безопасности и формирования внутреннего рынка, что особенно актуально в условиях глобальных вызовов и растущей конкуренции.

Продолжавшийся на протяжении десятилетий процесс измельчения сельской поселенческой сети (более половины – малочисленные, с населением менее 500 чел., где проживало 9,8% сельского населения), затруднял социальное обустройство сельских территорий, что приводило к миграционному оттоку трудоспособного населения, особенно молодежи, из села в город и неизбежности урбанизации населения [1]. В сельских территориях до сих пор сохраняются социально-экономические диспропорции между уровнем и качеством жизни. В настоящее время в сельских территориях проживает 36% населения страны [2].

В рамках Целей развития тысячелетия Республика Казахстан взяла на себя обязательства по решению комплекса задач, ориентированных на улучшение качества жизни населения и повышение уровня его благосостояния. Важность и приоритетность данного направления подтверждаются последовательной реализацией государственных программ, направленных на развитие села (аула) и обеспечение достойных условий жизнеобеспечения. Эти программы основываются на принципах оптимизации сельского расселения, предполагающей концентрацию

населения в экономически перспективных и благоприятных для проживания территориях. Такой подход позволяет повысить эффективность использования природных, социальных и экономических ресурсов, а также создать условия для комплексного роста потенциала сельских территорий.

Следует отметить, что после завершения периода реализации Целей тысячелетия Казахстан перешел к выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, которые акцентируют внимание на комплексном развитии общества, экономическом росте и охране окружающей среды. В этом контексте интеграция государственных программ сельского развития в единую стратегию стала важным инструментом достижения баланса между экономическим ростом, социальной справедливостью и экологической устойчивостью. Такой подход не только укрепляет позиции сельских территорий в национальной экономике, но и способствует достижению международных обязательств страны по устойчивому развитию.

В соответствии с Указом Главы государства Правительством принята и реализуется Концепция развития сельских территорий РК на 2023–2027 годы. Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ [3].

Как отмечено в Концепции, в анализе текущей ситуации, в последние годы были достигнуты определённые результаты в данном направлении. Улучшилась обеспеченность населения жильём, расширились возможности доступа к чистой воде, газификации и базовым социальным услугам. Одним из главных инструментов по решению инфраструктурных вопросов в сельской местности является реализация программы «Ауыл – Ел Бесігі». В 2019-2023 годах из республиканского бюджета по общей программе выделено 524 млрд тенге, реализовано более 5,4 тыс. проектов в 1,8 тыс. опорных и спутниковых селах. Это позволило построить и отремонтировать 578 объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,7 тыс. социальных объектов и более 3 тыс. внутрипоселковых дорог. В рамках программы в текущем году из республиканского бюджета выделено 179 млрд. тенге, планируется реализация 1,4 тыс. проектов в более чем 500 селах. Реализация программы «Ауыл – Ел Бесігі» оказывает положительное влияние на привлечение частных инвестиций в сельскую местность [4].

Однако сохраняется ряд острых проблем. Несмотря на относительно стабильную численность сельского населения благодаря высокой рождаемости, наблюдается устойчивый миграционный отток. В 2022 году отрицательное сальдо миграции составило 67 тыс. человек. Наибольший отток зафиксирован в северных, восточных и центральных областях. При этом значительная часть сёл малочисленна. Более половины СНП (сельский населенный пункт) имеют менее 500 жителей, что затрудняет развитие инфраструктуры и социальных услуг. Одновременно в ряде крупных сёл (свыше 40-50 тыс. жителей) встаёт вопрос о пересмотре их административного статуса [5].

Экономическое развитие сельских территорий по-прежнему в значительной степени зависит от сельского хозяйства, которое остаётся низкопроизводительным и подверженным климатическим рискам. Доля сельского хозяйства в ВВП страны в последние годы не превышает 5,4-5,2%. Занятость в аграрном секторе сокращается, а доходы сельчан остаются значительно ниже городских: средняя зарплата в сельском хозяйстве в 1,4 раза ниже средней по экономике. Высока доля малоимущих семей и самозанятых (более 30% сельчан). Наблюдается дефицит кредитных ресурсов для предпринимателей из-за неликвидности залогового имущества, что тормозит развитие малого и среднего бизнеса на селе. Несмотря на рост экспорта продукции АПК и внедрение программ льготного кредитования, диверсификация экономики сельских территорий остаётся недостаточной.

За последние десять лет государственная политика в сфере развития села была направлена на повышение качества жизни сельского населения через поддержку населённых пунктов с ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

высоким потенциалом развития. Были реализованы несколько этапов Государственной программы развития регионов и другие отраслевые программы, в рамках которых акцент делался на развитие районных центров, опорных сёл, поддержку местного самоуправления, кадровое обеспечение, а также решение проблем приграничных территорий. Эти меры позволили добиться определённых положительных сдвигов. Так, уровень доступа к водоснабжению увеличился с 90,1% до 94,5%, введены новые социальные объекты образования и здравоохранения. Качество жизни сельского населения постепенно улучшается, но остаётся ниже городского уровня. Сохраняются проблемы, связанные с доступностью медицинских и образовательных учреждений, цифровым неравенством, состоянием дорог и инфраструктуры культуры и спорта. Существенным вызовом становятся экологические риски, такие как деградация земель, засухи, недостаточно развитая система утилизации отходов. Всё это требует комплексного подхода к управлению сельскими территориями, в котором учитываются не только экономические, но и социальные, экологические и институциональные факторы.

Обеспеченность жильём и коммунальными услугами растёт, однако газификация сёл охватывает лишь 27% СНП, а доступ к качественной питьевой воде остаётся нерешённой проблемой. Обеспеченность канализацией и горячим водоснабжением крайне низкая. Сельские школы составляют значительную часть образовательной сети, но отличаются меньшей численностью учеников, высоким количеством малокомплектных школ и дефицитом учебных мест в густонаселённых регионах. Образовательное неравенство проявляется в низкой квалификации педагогов и слабой материальной базе. В здравоохранении сохраняется нехватка современных объектов и кадров, а многие медпункты функционируют в приспособленных или ветхих зданиях. Доступ к интернету и цифровым услугам остаётся ограниченным. Лишь 77% СНП подключены к мобильному широкополосному интернету, при этом качество связи разнится. Это формирует «цифровое неравенство», проявившееся особенно остро в период пандемии.

Низкое качество дорог препятствует транспортной связанности и экономическому развитию. 10% дорог местного значения требуют капитального ремонта. Экологическая ситуация усугубляется климатическими изменениями. Засухи, деградация земель и риск водного стресса представляют угрозу для устойчивости сельского хозяйства. Неразвитость системы утилизации отходов и высокая доля стихийных свалок создают дополнительные экологические риски.

Для решения проблемы дефицита кадров в сельской местности реализуется проект «С дипломом в село». За время его реализации с 2009 по 2023 годы в сельской местности более 105 тыс. специалистов получили подъемные пособия на сумму 20,3 млрд. тенге, из них более 48 тыс. получили жилье на сумму 160,4 млрд. тенге [6]. Несмотря на функционирование программы «С дипломом в село», кадровый дефицит сохраняется, особенно в сфере медицины и образования. Ежегодно снижается выпуск специалистов аграрного профиля, причём менее половины из них трудоустраиваются по специальности. Основные причины здесь: низкий уровень жизни и ограниченные карьерные перспективы в сельской местности.

Органы местного самоуправления играют ключевую роль в развитии сёл, однако их возможности ограничены низким уровнем финансовой и кадровой обеспеченности. Бюджеты сельских округов остаются зависимыми от трансфертов, а вовлечённость граждан в процесс принятия решений невысока.

В целом, основные проблемы развития сельских территорий представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные проблемы развития сельских территорий Республики Казахстан

Проблемный блок	Содержание проблемы	Последствия
-----------------	---------------------	-------------

Социально-демографические	- отток молодежи и трудоспособного населения в города; - старение сельского населения; - низкая плотность населения в ряде регионов.	Снижение трудового потенциала, угроза депопуляции села.
Экономические	- недостаточный уровень диверсификации экономики села; - зависимость от аграрного сектора; - низкая инвестиционная привлекательность.	Ограниченные источники дохода, нестабильность занятости.
Инфраструктурные	- слабое развитие транспортной, коммунальной и цифровой инфраструктуры; - низкая доступность социальных услуг.	Снижение качества жизни, ограничение возможностей для бизнеса.
Социальные услуги	- недостаточная доступность и качество образования, здравоохранения, культурных учреждений	Социальное неравенство между городом и селом, миграция.
Институциональные	- недостаточная вовлеченность органов местного самоуправления; - слабое развитие институтов гражданского общества и кооперации.	Ограниченное участие населения в принятии решений, низкая эффективность управления.
Природно-экологические	- деградация земельных ресурсов, дефицит воды, неблагоприятные климатические условия.	Снижение сельскохозяйственной продуктивности, рост экологических рисков.
Финансово-инвестиционные	- ограниченный доступ к кредитам и инвестициям; - недостаточная государственная поддержка.	Задержка модернизации производства, низкая конкурентоспособность.
Трудовые ресурсы	- низкий уровень квалификации работников; - недостаток современных знаний и навыков.	Ограниченные возможности инновационного развития аграрного сектора.

Таким образом, современное состояние сельских территорий Казахстана характеризуется сочетанием значительного социально-экономического потенциала и одновременно целого комплекса проблем, препятствующих их устойчивому развитию. С одной стороны, государственная политика последних десятилетий была направлена на создание базовых условий для повышения качества жизни сельского населения, что выразилось в реализации масштабных программ, таких как, «Ауыл – Ел Бесігі», «С дипломом в село» и др., улучшении доступа к воде, газификации, строительстве социальных объектов и развитии транспортной инфраструктуры. Эти меры позволили достичь ощутимых позитивных результатов, укрепить инфраструктурный и

социальный фундамент села, повысить роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности и национальной экономики в целом.

С другой стороны, сохраняются серьезные диспропорции между городом и селом. Отток трудоспособного населения, особенно молодежи, низкая диверсификация сельской экономики, слабая инвестиционная активность, дефицит кадров, инфраструктурные ограничения и экологические вызовы создают угрозу устойчивости развития села. Важным фактором остается и недостаточный уровень институциональной вовлеченности местных органов самоуправления и населения в процесс принятия решений.

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи, сельские территории Казахстана продолжают сталкиваться с системными проблемами, требующими комплексного и долгосрочного подхода. Ключевым условием их решения выступает интеграция усилий государства, местного самоуправления, бизнеса и общества, что позволит не только устранить существующие диспропорции, но и раскрыть потенциал сельских территорий как стратегического ресурса социально-экономического развития страны и важного элемента реализации Целей устойчивого развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акимбекова Г. У., Акимбекова Ч. У. Проблемы и перспективы казахстанского села в условиях развития сельских территорий // Сельские территории в пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы. Никоновские чтения – 2019. – С. 401.
2. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/>. Дата обращения 23.09.2025
3. Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000270>. Дата обращения 23.09.2025
4. Развитие сельских территорий в Казахстане: основные направления и результаты <https://dknews.kz/ru/ekonomika/320767-razvitie-selskih-territoriy-v-kazahstane-osnovnye>. Дата обращения 23.09.2025
5. Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000270>. Дата обращения 23.09.2025
6. Развитие сельских территорий в Казахстане: основные направления и результаты <https://dknews.kz/ru/ekonomika/320767-razvitie-selskih-territoriy-v-kazahstane-osnovnye>. Дата обращения 23.09.2025